

**A NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO EFICAZ CONTRA O USO INDEVIDO DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL**

**THE NEED FOR EFFECTIVE LEGISLATION AGAINST THE MISUSE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN BRAZIL**

Felipe de Souza Rodrigues¹

Maria Edineuda Teixeira P. Nascimento²

RESUMO: Esse trabalho explora como a Inteligência Artificial (IA) está afetando a sociedade atual, destacando suas diferentes maneiras em que ela é aplicada, as oportunidades que oferece e os desafios que vem junto com o uso indevido dela. A Inteligência Artificial (IA), através de técnicas como Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo, está trazendo grandes mudanças em diversos setores, como a medicina, finanças, marketing e entretenimento. No entanto, com a popularização das ferramentas, o uso de Deep Fakes tem aumentado drasticamente, levantando preocupações éticas e legais sobre o uso dessas ferramentas. Em pesquisas feitas, mostram que houve um aumento de 65% nos casos de estelionato eletrônico que usavam das ferramentas de Inteligência Artificial para aplicar esses golpes.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, golpes, deep fake.

ABSTRACT: This work explores how Artificial Intelligence (AI) is affecting today's society, highlighting the different ways in which it is applied, the opportunities it offers and the challenges that come along with its misuse. Artificial Intelligence (AI), through techniques such as Machine Learning and Deep Learning, is bringing major changes in several sectors, such as medicine, finance, marketing and entertainment. However, with the popularization of tools, the use of Deep Fakes has increased significantly, raising ethical and legal questions about the use of these tools. In research carried out, they show that there was a 65% increase in cases of electronic fraud that used Artificial Intelligence tools to carry out these scams.

Keywords: Artificial Intelligence, scams, deep fake.

¹Bacharel do Curso de Ciência da Computação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:
felipedesouzar01@gmail.com

²Orientador do Curso de Ciência da Computação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:
edineuda@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a tecnologia avançou rapidamente e trouxe consigo diversas aplicações de Inteligência Artificial (IA), e com a crescente popularização dessas aplicações, muitas pessoas passaram a utilizar algum tipo de ferramenta IA para resolver problemas simples da vida cotidiana.

No entanto, esse aumento no uso de IA levantou uma série de preocupações, especialmente no que diz respeito ao seu potencial de uso indevido e prejudicial. Questões éticas, sociais e legais surgem com o avanço crescente das ferramentas de IA se tornam cada vez mais avançadas, levantando o questionamento sobre a implementação e o uso responsável dessas tecnologias.

O uso ilícito das ferramentas de IA tem crescido significativamente nos últimos tempos, impulsionado pelo fato de que a tecnologia está em constante evolução. Um dos métodos mais preocupantes é o chamado Deep Fake, que envolve a captura do rosto e da voz da vítima para realizar ações fraudulentas, como solicitar dinheiro emprestado a conhecidos. Além dos Deep Fakes, outras formas de manipulação da IA incluem a criação de notícias falsas, adulteração de documentos e imagens, e até mesmo a geração de perfis falsos em redes sociais para disseminar desinformação.

Frente a esse cenário, torna-se crucial desenvolver e implementar medidas de segurança robusta para mitigar os riscos associados ao uso inadequado da Inteligência Artificial. Isso inclui avanços em tecnologias de detecção de Deep Fakes, a implementação de políticas mais rigorosas para proteção de dados e a conscientização pública sobre os perigos da manipulação da mídia digital. Ao mesmo tempo, é fundamental promover o uso ético das tecnologias de IA, assegurando que suas aplicações beneficiem a sociedade como um todo.

2 DESENVOLVIMENTO

METODOLOGIA

A natureza de pesquisa desse trabalho é bibliográfica e qualitativa, onde as principais fontes de pesquisa foram o Google Acadêmico, onde foram pesquisados alguns livros e artigos científicos conforme o tempo para a realização da pesquisa, o site do Senado Federal, onde foram encontrados os projetos de lei escolhidos para serem citados, e o site da Open AI, onde coletamos informações sobre a ferramenta Sora AI.

CONCEITO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da tecnologia que tem trazido grandes mudanças e avanços em diversos setores. Ela utiliza teorias computacionais e algoritmos para criar sistemas que podem aprender e tomar decisões de forma autônoma, sem a necessidade de intervenção humana constante, e também “a Inteligência Artificial é um ramo da Ciência da Computação cujo interesse é fazer com que os computadores pensem ou se comportem de forma inteligente.” (GOMES 2010, p 239).

Antigamente, as ferramentas de Inteligência Artificial eram um pouco diferente de como funcionam hoje, “tudo começou com máquinas automatizadas que realizavam processos matemáticos de forma autônoma, de maneira mais rápida e mais eficiente em relação aos humanos.” (SANTOS 2020, p 2).

Diferente de sistemas de automação, nas ferramentas de Inteligências Artificiais são usadas técnicas chamadas de Aprendizado de Máquina, também conhecido como Machine Learning, que consiste no desenvolvimento de algoritmos que permitem que sistemas automatizados aprendam e melhorem a partir de experiências passadas, sem necessidade de serem programadas explicitamente, já que “o campo da inteligência artificial, ou IA, é definido não apenas em compreender, mas também em construir entidades inteligentes – máquinas que pode calcular como agir de forma eficaz e segura em uma ampla variedade de situações novas.” (RUSSEL 2022, p 29).

Em vez de serem instruídas a realizar tarefas específicas, as máquinas são treinadas utilizando grandes conjuntos de dados para identificar padrões e tomar decisões com base nesses padrões, o primeiro exemplo de Machine Learning foi criado por Arthur Lee Samuel, “ele também programava aplicações. E havia uma que fazia história – isto é, seu jogo de damas no computador. Foi o primeiro exemplo de sistema de aprendizado de máquina” (TAULLI 2019, p 51).

No âmbito do Aprendizado das Máquinas, destaca-se o conceito de Aprendizado Profundo, conhecido como Deep Learning. Essa abordagem compartilha a base do Machine Learning, a principal diferença entre as técnicas é que no Deep Learning, são utilizadas múltiplas camadas de processamento interconectadas, cada uma realizando transformações simples nos dados.

Um exemplo prático de Machine Learning é o reconhecimento facial. Os

algoritmos são treinados com uma vasta quantidade de imagens de rostos humanos, permitindo que eles aprendam a identificar características como olhos, nariz e boca. Com base nesses padrões, o algoritmo pode reconhecer rostos em novas imagens, mesmo que nunca tenha visto essas pessoas antes.

As Inteligências Artificiais tem sido aplicadas em diversas áreas, como medicina, finanças e marketing. Por exemplo, em medicina, os algoritmos podem ser treinados com dados de pacientes para identificar padrões que indiquem a presença de uma doença específica. Isso pode ajudar os médicos a realizar diagnósticos mais precisos e oferecer tratamentos mais eficazes.

PERIGOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

É fato que a Inteligência Artificial ainda vem trazendo muitos pontos positivos para o desenvolvimento em diversas áreas, porém ela também tem seu lado negativo, por exemplo os Deep Fakes, que são forma de manipulação de mídia que utilizam Inteligência Artificial, especialmente as técnicas de Deep Learning, para a criação de fotos, áudios ou vídeos falsificados que se assemelham a conteúdos autênticos. Essa tecnologia, permite que os algoritmos gerem um conteúdo falsos de alta qualidade, fazendo com que pareça que uma pessoa está dizendo ou fazendo algo que na verdade não ocorreu.

A palavra “Deep Fake” é a combinação de “Deep Learning” e “fake”, que significa falso. Esses recursos vêm sendo amplamente empregados para disseminar desinformação, gerar difamações, em casos extremos, podem até mesmo causar danos. À medida que essas redes neurais se tornam mais potentes, fica cada vez mais difícil de discernir um vídeo gerado ou manipulado por Inteligência Artificial de um vídeo gravado propriamente, colocando em xeque a credibilidade de evidências digitais. Cabe à sociedade lidar com os riscos desta tecnologia emergente de forma responsável e ética.

Com o uso ilícito das ferramentas de Deep Fake, os casos de estelionato por meio eletrônico cresceram absurdamente no Brasil. Segundo a matéria “como criminosos ‘clonam pessoas’ com inteligência artificial” da BBC News, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 mostram que no ano passado foram registrados 200.322 casos de estelionato por meio eletrônico, número 65% maior que o registrado em 2021, quando esse número foi de 120.470.

SORA AI

Recentemente a Open AI, divulgou vídeos de sua nova ferramenta de Inteligência Artificial chamada Sora AI, é uma ferramenta que cria vídeos a partir de um texto, ela é capaz

de gerar cenas complexas em alta qualidade, com múltiplos elementos, movimentos específicos e com detalhes extremamente precisos dos elementos e do fundo, a ferramenta tem um profundo conhecimento da linguagem, que permite interpretar com precisão as instruções e gerar personagens que expressam emoções vibrantes.

Como forma de comparativo, no ano de 2023 um vídeo do ator Will Smith inteiramente feito por Inteligência Artificial foi divulgado e foi rapidamente espalhado pela internet, pela forma engraçada de como ele foi retratado pela ferramenta.

(Youtube AI Will Smith eating spaghetti pasta (AI footage and audio), 2023)

E com apenas um ano de diferença, a OpenAI divulga vídeos da sua nova ferramenta, que promete a criação de vídeos extremamente precisos

(OpenAI.com, 2024)

Atualmente, a SoraAI não está disponível para o uso do público, a Open AI, está trabalhando com Red Teamers, que são um grupo de pessoas com expertise nas áreas de desinformação, conteúdo odioso e preconceito, que estarão testando o modelo ao extremo, também estão trabalhando em detectores de conteúdos enganosos, que consegue distinguir um

vídeo que foi gerado pela Sora, e uma ferramenta que detecta o que foi escrito no prompt para a geração do vídeo, como extrema violência, conteúdo sexual, difamação de imagem, o uso de imagem de celebridades ou o endereço IP de outros, eles também possuem uma ferramenta que analisa o vídeo gerado frame a frame antes de ser mostrado ao usuário, para garantir a segurança da ferramenta quando ela for de fato liberada para o público.

LEGISLAÇÃO EXISTENTE

Atualmente, no Brasil, é evidente a ausência de legislações vigentes nessa área. Contudo, não significa uma falta completa na esfera legislativa, tendo em vista que existem leis que estão em processo de tramitação nos órgãos competentes do governo brasileiro, no entanto, é importante destacar que a tramitação de uma proposta de lei pode ser um processo complexo e demorado.

Diante desse cenário, a análise das propostas legislativas em tramitação no Brasil, torna-se fundamental para compreender e identificar lacunas na regulamentação existente e antecipar possíveis mudanças no cenário jurídico.

Na legislação atual brasileira, o Projeto de Lei 2338/23, estabelece normas de caráter nacional par ao uso responsável de sistemas de Inteligência Artificial (IA) no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Que o desenvolvimento, implementação e o uso dos sistemas de IA tem como fundamentos a centralidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos, a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e o respeito aos direitos trabalhistas, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Além disso, o Projeto de Lei 3592/23 estabelece diretrizes para o uso de imagens e áudios de pessoas falecidas por meio de Inteligência Artificial. O uso da imagem de uma pessoa falecida por meio de IA requer o consentimento prévio e expresso da pessoa em vida ou, na ausência deste, dos familiares mais próximos. O consentimento deve ser obtido de forma clara, inequívoca e documentada, e deve especificar os fins para os quais a imagem ou áudio serão utilizados. Os herdeiros legais da pessoa falecida têm o direito de preservar a memória e a imagem do falecido, bem como o direito de controlar o uso dessa imagem e têm o direito de recusar o uso da imagem ou áudio da pessoa falecida, mesmo que o consentimento tenha sido dado anteriormente, caso o falecido tenha expressado, em vida, sua vontade de não permitir o uso de sua imagem após seu falecimento, essa vontade deverá ser respeitada e que não cumprimento desta Lei poderá acarretar em sanções civis, administrativas e penais, conforme

previsto na legislação em vigor.

GREVE EM HOLLYWOOD

Um acontecimento recente que envolveu o uso de ferramentas de Inteligência Artificial, foi a greve dos atores e roteiristas em Hollywood, que já chegou ao fim, porém que um dos pontos a serem debatidos e regulamentados era o uso indevido das Inteligências Artificiais nas produções de filmes.

Os roteiristas clamavam pela regulamentação no uso das ferramentas, por exemplo, uma ferramenta poderia criar um roteiro a partir de algumas palavras-chave e os roteiristas seriam contratados para fazer somente ajustes, o que pode causar uma onda de demissões na área, vale acrescentar que atualmente, as ferramentas já substituem trabalhos de revisão e tradução.

Os atores expressavam preocupações com o uso da tecnologia para replicar a imagem de diferentes atores em uma produção. Essa tendência impacta tanto os atores renomados, como os figurantes, que podem ser simplesmente replicados em diversas cenas de uma produção sem seu devido consentimento ou controle de como são retratados. Isso levanta debates sobre ética, direitos autorais e a integridade artística das produções cinematográficas e televisivas.

É evidente o papel fundamental que a Inteligência Artificial (IA) desempenha na atualidade, trazendo inovação tecnológica, mas também muitos questionamentos e desafios em diversos setores da sociedade, com as técnicas de Machine Learning e Deep Learning, as Inteligências Artificiais podem ser de grande ajuda em diversas áreas como medicina, finanças, marketing e até na área do entretenimento.

No entanto, é importante reconhecer que o Brasil precisa urgentemente de uma regulamentação com relação ao uso indevido de ferramentas de Inteligências Artificiais, tendo em vista que a falta dela podem trazer muitos malefícios pra sociedade. Um dos desafios é o aumento de golpes causados com o uso das ferramentas de Deep Fake, que representam uma ameaça à integridade da informação e à segurança individual e que também pode acarretar em uma onda de desinformação, tendo em vista a capacidade de gerar conteúdos falsos extremamente convincentes.

O recente impasse na indústria do entretenimento, ressalta a necessidade de regulamentação para abordar questões como a criação de roteiros e o uso da imagem dos atores. Esses debates destacam a importância de considerar não apenas os aspectos técnicos e

econômicos da Inteligência Artificial, mas também suas implicações éticas, legais e sociais.

SOLUÇÕES

A solução mais eficaz é não liberar o uso para o público assim que elas forem desenvolvidas as ferramentas novas, mas sim fazer como a Open AI, realizar vários testes extremos antes da devida liberação da ferramenta. Bloquear o acesso as ferramentas que permitem que qualquer usuário coloque o rosto de qualquer outra pessoa, ou use a voz da pessoa e faça com que ela fale algum texto, ou fazer o requerimento dos dados do usuário como o CPF, para que caso seja feito um ato ilícito os dados do indivíduo estão salvos no banco de dados.

No âmbito artístico, as greves também são bem vindas, como por exemplo a greve dos atores e roteiristas em Hollywood.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os fatos e dados coletados, se entende que devem ser tomadas medidas para a redução de atos ilícitos feitos através de ferramentas de Inteligência Artificial. No caso dos Deep Fakes, uma maneira que poderia amenizar o uso indevido de ferramentas de Inteligência Artificial, seria requerer os dados e os motivos que levaram a o indivíduo a usar a ferramenta, e se a pessoa que que for ser replicada tem o consentimento da imagem dela ser utilizada e dos motivos da utilização dela.

Além disso, se deve controlar o uso das ferramentas para a indústria do entretenimento, reservar a maior parte criativa e artística para os humanos, que essas ferramentas sejam usadas como uma forma de extensão do trabalho para que não haja uma substituição, fazendo com que não ocorra uma onda de desempregos em vários setores da área do entretenimento.

Os métodos adotados pela Open AI são exemplos que deveriam ser seguidos pelas várias ferramentas que existem pela internet, como ter um grupo especializado para testar ao extremo as ferramentas antes de serem liberadas, para garantir a segurança dos usuários e também, se for o caso, da pessoa que a imagem seria usada para um vídeo gerado pela ferramenta.

REFERÊNCIAS

CREATING VIDEO FORM TEXT. OpenAI.com, 2024. Disponível em openai.com/index/sora Acesso em 25 de abril de 2024.

CUNHA. Projeto de Lei Nº 3592, de 2023. Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/158816> Acesso em 18 de abril de 2024.

GOMES. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações, 2010. Disponível em https://www.professores.uff.br/screspo/wp-content/uploads/sites/127/2017/09/ia_intro.pdf Acesso em 20 de março de 2024.

MACHADO, BBC News. ‘Eram meu rosto e minha voz, mas era golpe’: “como criminosos ‘clonam pessoas’ com inteligência artificial”. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd1jv45dq3go> Acesso em 15 de março de 2024.

PACHECO. Projeto de Lei Nº 2338, de 2023. Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233> Acesso em 18 de abril de 2024.

RUSSEL; Norvig. Inteligência Artificial - Uma Abordagem Moderna 4ª edição, 2022. Russell, Stuart J. (Stuart Jonathan | Norvig, Peter Artificial intelligence : a modern approach. Fourth edition. LCCN 2019047498 | ISBN 9780134610993.

SANTOS. EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 2020. Disponível em <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/ueadsl/article/view/17644> Acesso em 20 de Março de 2024.

TAULLI. Introdução à Inteligência Artificial: Uma abordagem Não Técnica, 2019. ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-5027-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-5028-0.